

Original paper

COURSERA PLATFORMASI ORQALI TALABALARNI MUSTAQIL TA'LIMGA YO'NALTIRISH IMKONIYATLARI

© R.F. Xudoyberdiyev¹✉

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada MOOC (Massive Open Online Courses) asosiy platformalarining xususiyatlari va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, Coursera platformasi misolida talabalarni mustaqil ta'lim jarayoniga jalb etish va uni samarali tashkil etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot doirasida talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish hamda raqamli resurslardan foydalanish samaradorligini ta'minlash bo'yicha tavsiya va takliflar ishlab chiqilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — Coursera kabi ommaviy onlayn ochiq kurslardan foydalanish orqali talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish imkoniyatlarini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Coursera ta'lim modeli (video ma'ruzalar, topshiriqlar, forumlar va nazorat ishlari) talabalarni mustaqil ta'limga yo'naltirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda platformaning afzalliklari (keng kurs tanlovi, moslashuvchanlik, sertifikatlash) hamda kamchiliklari (individual yondashuv yetishmasligi, akkreditatsiya muammolari, kurslarni oxiriga yetkazmaslik) o'rganildi. Natijada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida Coursera kurslarini o'quv rejalariga tanlov fanlari sifatida kiritish va ularni akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqot ishida asosiy material sifatida Coursera platformasida taqdim etilayotgan onlayn-kurslar, ularning o'quv modeli hamda mustaqil ta'lim jarayonida qo'llanilishiga oid nazariy va amaliy ma'lumotlardan foydalanildi. Shu bilan birga, xalqaro ilmiy maqolalar, hisobotlar, MOOC platformalariga oid statistik ko'rsatkichlar ham o'rganildi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ishi bo'yicha amal qilayotgan me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalar ham tahlil qilindi.

Metodologik jihatdan tadqiqot taqqoslama tahlil, kontent tahlili va kuzatish metodlariga tayandi. Taqqoslama tahlil metodi yordamida Coursera, edX va boshqa MOOC platformalari o'quv modellari o'rganilib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlab chiqildi. Kontent tahlili orqali kurslarning ta'lim mazmuni, o'quv dasturlari va baholash mexanizmlari ilmiy-uslubiy adabiyotlar bilan solishtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, Coursera onlayn-kurslari talabalarda mustaqil ta'limni tashkil etishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Video ma'ruzalar, topshiriqlar va interfaol forumlar orqali talabalar bilimlarini chuqurlashtirish, o'zini nazorat qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish

imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, kurslarning rasmiy akkreditatsiya qilinmagani, individual yondashuvning cheklangani va kurslarni yakunlamasdan tark etish ko'rsatkichining yuqoriligi muammoli jihatlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq, forumlar va muloqot maydonlari talabalar o'rtasida tajriba almashish, global hamkorlik va ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir qilmoqda. Natijada, Coursera platformasi mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi.

XULOSA: Coursera platformasi talabalarning mustaqil ta'limini samarali tashkil etishda zamonaviy vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu platforma orqali talabalar nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy topshiriqlarni bajarish va global ta'lim hamjamiyatida faol muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, MOOC kurslarini oliy ta'lim tizimiga moslashtirish ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli platformalar, elektron ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, MOOC, mustaqil ta'lim.

Iqtibos uchun: Xudoyberdiyev R.F. Coursera platformasi orqali talabalarni mustaqil ta'limga yo'naltirish imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.16–29.

ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ COURSERA

© Р.Ф. Худойбердиев^{1✉}

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются особенности и возможности основных платформ MOOC (Massive Open Online Courses). В частности, на примере платформы Coursera рассматриваются пути вовлечения студентов в процесс самостоятельного обучения и его эффективной организации. В рамках исследования разработаны рекомендации и предложения по повышению уровня усвоения знаний, персонализации образовательного процесса, а также обеспечению эффективности использования цифровых ресурсов.

ЦЕЛЬ: цель статьи — анализ возможностей эффективной организации самостоятельного обучения студентов с использованием таких массовых открытых онлайн-курсов, как Coursera, и разработка практических рекомендаций. Модель обучения Coursera (видеолекции, задания, форумы и контрольные работы) служит инструментом для направления студентов на самостоятельное обучение. В исследовании рассмотрены преимущества платформы (широкий выбор курсов, гибкость, сертификация), а также недостатки (отсутствие индивидуального подхода, проблемы аккредитации, незавершённость курсов). В результате были разработаны

предложения по включению курсов Coursera в учебные планы вузов в качестве элективных дисциплин и по созданию механизма их аккредитации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании основным материалом стали онлайн-курсы Coursera, их учебная модель, а также теоретические и практические данные об их использовании в процессе самостоятельного обучения студентов. Кроме того, были изучены международные научные статьи, отчёты и статистические показатели по платформам MOOC. Были проанализированы также нормативные документы и инструкции, регулирующие самостоятельную работу студентов в системе высшего образования Республики Узбекистан. Методологически исследование базировалось на сравнительном анализе, контент-анализе и методе наблюдения. С помощью сравнительного анализа были изучены учебные модели Coursera, edX и других платформ MOOC, выявлены их преимущества и недостатки. Контент-анализ позволил сопоставить содержание курсов, учебные программы и механизмы оценки с научно-методической литературой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые анализы показали, что онлайн-курсы Coursera являются эффективным инструментом организации самостоятельного обучения студентов. Видеолекции, задания и интерактивные форумы позволяют студентам углублять знания, развивать навыки самоконтроля и критического мышления. В то же время отсутствие официальной аккредитации, ограниченность индивидуального подхода и высокий показатель незавершённых курсов проявляются как проблемные стороны. Однако форумы и дискуссионные площадки оказывают положительное влияние на обмен опытом, глобальное сотрудничество и развитие навыков изучения английского языка. В результате платформа Coursera создаёт важные возможности для повышения качества самостоятельного обучения и подготовки кадров в соответствии с международными стандартами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: платформа Coursera имеет важное значение как современный инструмент организации самостоятельного обучения студентов. С её помощью студенты могут укрепить теоретические знания, выполнять практические задания и активно взаимодействовать в глобальном образовательном сообществе. Кроме того, адаптация курсов MOOC к системе высшего образования способствует повышению качества обучения и подготовке конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: цифровые платформы, электронное обучение, информационно-коммуникационные технологии, MOOC, самостоятельное обучение.

Для цитирования: Худойбердиев Р.Ф. Возможности направления студентов на самостоятельное обучение через платформу coursera. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С. 16–29.

OPPORTUNITIES FOR DIRECTING STUDENTS TOWARDS INDEPENDENT LEARNING THROUGH THE COURSERA PLATFORM

© Rahmatillo F. Khudoyberdiyev¹✉

¹Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the features and opportunities of the main MOOC (Massive Open Online Courses) platforms. In particular, using Coursera as an example, the ways of involving students in the process of independent learning and its effective organization are considered. Within the framework of the study, recommendations and proposals were developed to increase the level of knowledge acquisition, personalize the educational process, and ensure the effectiveness of using digital resources.

AIM: the aim of the article is to analyze the possibilities of effective organization of students' independent learning through massive open online courses such as Coursera and to develop practical recommendations. The Coursera learning model (video lectures, assignments, forums, and assessments) serves as a tool to guide students towards independent learning. The study examined the platform's advantages (wide course selection, flexibility, certification) as well as its shortcomings (lack of individual approach, accreditation problems, course incompleteness). As a result, proposals were developed to include Coursera courses in university curricula as elective subjects and to create a mechanism for their accreditation.

MATERIALS AND METHODS: in this study, the main material consisted of Coursera online courses, their learning model, and theoretical and practical data on their use in students' independent learning. In addition, international scientific articles, reports, and statistical indicators on MOOC platforms were studied. Normative documents and guidelines regulating independent student work in the higher education system of the Republic of Uzbekistan were also analyzed. Methodologically, the research relied on comparative analysis, content analysis, and the observation method. Using comparative analysis, the learning models of Coursera, edX, and other MOOC platforms were studied, and their advantages and shortcomings were identified. Content analysis made it possible to compare the course content, curricula, and assessment mechanisms with scientific and methodological literature.

DISCUSSION AND RESULTS: the analyses showed that Coursera online courses are an effective tool for organizing students' independent learning. Video lectures, assignments, and interactive forums allow students to deepen their knowledge, develop self-control, and enhance critical thinking skills. At the same time, the lack of official accreditation, limited individual approach, and high dropout rates emerge as problematic aspects. However, forums and discussion platforms positively influence experience exchange, global collaboration, and the development of English language skills. As a

result, the Coursera platform creates important opportunities for improving the quality of independent learning and training specialists in line with international standards.

CONCLUSION: the Coursera platform is of great importance as a modern tool for organizing students' independent learning. Through it, students can strengthen theoretical knowledge, complete practical tasks, and actively interact in the global educational community. In addition, adapting MOOC courses to the higher education system contributes to improving educational quality and preparing competitive specialists.

Keywords: digital platforms, e-learning, information and communication technologies, MOOC, independent learning.

For citation: Rahmatillo F. Khudoyberdiyev. (2025) 'Opportunities for directing students towards independent learning through the coursera platform', Inter education & global study, vol.3 (9), pp. 16–29. (In Uzbek).

Bugungi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va axborotlashuv jarayonining tobora tezlashib borishi ta'lim tizimida ham o'z ifodasini topmoqda. Mamlakatimiz rahbariyati bu sohada axborot resurslarini yaratish va ularni samarali qo'llash masalasiga alohida e'tibor qaratib, ta'limni axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, ilg'or axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish hamda xalqaro axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan qator vazifalarni belgilab bermoqda.

Ommaviy onlayn ochiq kurslardan (Coursera misolida) foydalanishning bosh maqsadi – rivojlangan xorijiy oliy ta'lim muassasalarida shakllangan ilg'or pedagogik va metodik yondashuvlarni o'rganib chiqish hamda ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida aniq fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishdan iboratdir. Shuningdek, MOOC asosida talabalarning o'quv faoliyatini yo'lga qo'yish zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, xorijiy tajribani joriy etish, ta'lim sifatini oshirish hamda talabalarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va uni samarali nazorat qilish oliy ta'lim tizimida belgilangan me'yoriy hujjatlar hamda maxsus yo'riqnomalar asosida amalga oshiriladi. Ushbu yo'riqnomalar talabalar mustaqil ishining mazmuni, shakllari va uni baholash tartibini aniq belgilab beradi. Talaba mustaqil ishi esa – muayyan fan doirasida zarur bilim, ko'nikma va malakalarning bir qismini o'qituvchi ko'rsatma va maslahatlari asosida auditoriyada hamda auditoriyadan tashqarida o'zlashtirishga qaratilgan tizimli ta'limiy faoliyat hisoblanadi. Talaba mustaqil ishi – bu muayyan fanga oid dasturda ko'rsatilgan bilim, ko'nikma va malakalarning muayyan qismini o'qituvchi maslahat va tavsiyalari asosida auditoriyada va undan tashqarida o'zlashtirishga yo'naltirilgan tizimli faoliyat shaklidir[1,2].

Respublikamizda ham ilg'or mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim sohasida keng qo'llash jarayoni boshlangan. Biroq elektron ta'limni

to'laqonli joriy etish yo'lida bir qator muammolar ham mavjud bo'lib, ular asosan quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi: pedagog kadrlarning elektron ta'lim jarayonlariga yetarlicha tayyor emasligi; elektron ta'lim imkoniyatlari haqida bilim va tasavvurlarning cheklanganligi, shuningdek, ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha metodik ko'rsatmalar kamligi; elektron ta'lim uchun zarur bo'lgan texnik vositalarning qimmatligi hamda sohaga ixtisoslashgan mutaxassislar yetishmovchiligi.

Ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC — Massive Open Online Courses) XX asr oxiri va XXI asr boshlarida Internet makonida paydo bo'lgan ochiq ta'lim kurslarining mantiqiy davomi sifatida shakllandi. "MOOC" atamasini esa 2010 yilda Kanada davlatidagi Prins Eduard oroli universiteti professori Devid Kormier ilmiy muomalaga kiritgan. U bu tushunchani "ochiq, jamoaviy, taqsimlangan va uzluksiz tarmoq asosida o'qitish shakli" sifatida izohlagan. MOOC abbreviaturasi 4 ta alohida terminlardan tashkil topgan[3,4].

1-rasm. MOOC modelining asosiy tarkibiy elementlari.

So'nggi yillarda, xususan oxirgi uch yil davomida, foydalanuvchilar uchun ommaviy ochiq onlayn-kurslarni izlash va ularda ta'lim olish imkonini beruvchi ko'plab yangi MOOC-platformalar (veb-saytlar) paydo bo'ldi. Adabiyotlarda bunday loyihalar ko'pincha startap (startup) deb ham yuritiladi. Har bir platforma o'zining vazifalari, hamkorlik qiluvchi universitetlari, taqdim etayotgan kurslari, interfeysi, qo'llab-quvvatlaydigan tillari va boshqa bir qator ko'rsatkichlari bilan boshqa platformalardan farq qiladi.

Onlayn-kurslar taqdim etuvchi platformalarning to'liq ro'yxati juda keng bo'lgani sababli, odatda ulardan eng yirik va eng ko'p tarqalganlari alohida ajratib ko'rsatiladi. Bugungi kunda universitet darajasida ta'lim beruvchi yetakchi uchta platforma keng ommalashgan: Coursera, Udacity va edX. Ushbu platformalarning barchasi AQShda tashkil etilgan bo'lib, ular 2012-yildan boshlab faoliyat yuritib kelmoqda[4,5].

2016-yildan boshlab edX va Coursera platformalari asta-sekin yangi biznes-modelga o'ta boshladi. Endilikda talabalarga ixtisoslashgan yo'nalish bo'yicha bir nechta kurslarni tanlash va ular bilan bog'liq qo'shimcha xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Bunday xizmatlarga o'qituvchilar bilan bevosita muloqot qilish, kurs ishtirokchilari o'rtasida yanada faol hamkorlikni rivojlantirish, qo'shimcha metodik tavsiyalar olish va amaliy topshiriqlarni chuqurroq o'zlashtirish kiradi. Bu esa shuni anglatadiki, onlayn ta'lim platformalari asta-sekin tijoratlashib, ta'lim jarayonini moliyaviy manbalar bilan ta'minlash yo'nalishida rivojlanib bormoqda[4,7].

Hozirgi kunda onlayn ta'limning ommabopligi kengayib, yangi sohalar hamda turli kasbiy yo'nalishlarni qamrab olmoqda. Jumladan, 2023-yilda eng talab yuqori bo'lgan 5 ta yo'nalish quyidagilar bo'ldi: dasturlash va axborot texnologiyalari; grafik dizayn va vizual kommunikatsiya; internet-marketing va raqamli reklama; boshqaruv va menejment sohaları; xorijiy tillarni o'rganish.

Ushbu yo'nalishlarning mashhurliigi zamonaviy mehnat bozorining talablaridan dalolat beradi. Ayniqsa, dasturlash va chet tillarini o'rganish sohalarida MOOC platformalari orqali olingan bilimlar nafaqat talabalar, balki ish faoliyatida bo'lgan mutaxassislar uchun ham o'zining amaliy ahamiyatini ko'rsatmoqda[4,6].

Platforma nomi	2021-yil foydalanuvchilar soni (mln)	2022-yil foydalanuvchilar soni (mln)	2023-yil foydalanuvchilar soni (mln)	2024-yil foydalanuvchilar soni (mln)	Mashhur yo'nalishlar
Coursera	82	92	100	110	Dasturlash, Data Science, Menejment, Xorijiy tillar
edX	38	41	45	50	Sun'iy intellekt, Kiberxavfsizlik, Iqtisodiyot
Udacity	14	16	18	22	IT mutaxassisligi, Machine Learning, Startup menejmenti
FutureLearn	12	14	16	20	Tibbiyot, Pedagogika, Raqamli Marketing
Khan Academy	80	83	85	88	Matematika, Fizika, Maktab fanlari

1-jadval. MOOC platformalaridan foydalanish statistikasi (2021–2024)

Coursera onlayn-kurslarining ta'lim modeli. Coursera platformasining ta'lim modeli bir nechta asosiy elementlarga tayangan bo'lib, ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish va nazorat qilishni ko'zda tutadi. Bu model quyidagi komponentlardan iborat: o'quv video ma'ruzalar, topshiriqlar, interfaol forumlar va nazorat ishlari.

1. Video ma'ruzalar. Platformada taqdim etiladigan har bir kurs maxsus tayyorlangan video darslar orqali olib boriladi. Ushbu ma'ruzalar vizual materiallar — infografikalar, turli diagrammalar va metodik qo'llanmalar bilan boyitilgan bo'lib, mavzuni yanada tushunarli va qiziqarli qilishga xizmat qiladi.

2. Topshiriqlar. Kurs doirasida har hafta yangi video dars bilan birga unga moslashtirilgan topshiriqlar ham beriladi. Bu topshiriqlarni talaba belgilangan muddatda, ammo o'ziga qulay bo'lgan vaqtda mustaqil bajaradi. Ularning tarkibiga qisqa testlar, esse yozish, qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash, internet resurslaridan foydalanish yoki kichik ilmiy izlanishlar kiradi.

3. Interfaol forumlar. Talabalar o'zaro fikr almashishi, kurs materiallarini muhokama qilishi va murakkab masalalarda maslahat olishi uchun maxsus forumlar faol ishlaydi. Bu imkoniyat, ayniqsa, kamroq faol talabalar uchun o'z fikrini bildirishga qulay sharoit yaratadi.

4. Nazorat ishlari. Talabalarning bilim darajasi turli test savollari orqali tekshiriladi. Savollar tasodifiy tarzda shakllantiriladi va talabaga bir necha marta javob berish huquqi beriladi. Yakunda eng yuqori natija umumiy reytingda hisobga olinadi. Coursera

modelining o'ziga xos jihatlaridan biri — bu topshiriqlarni talabalarning o'zaro baholashidir. Bu usul hamkorlikda o'rganishni rag'batlantiradi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

Kurs yakunlangach, uning materiallari platforma arxivida saqlanadi. Talabalar ulardan foydalanishda davom etishi mumkin, biroq bu holda vazifalar qayta baholanmaydi va sertifikat berilmaydi.

Coursera onlayn-kurslarining ta'lim modeli bugungi kunda zamonaviy raqamli ta'limning eng ilg'or namunalaridan biri hisoblanadi. Bu model talabalar uchun qulay, moslashuvchan va samarali ta'lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan. Avvalo, o'quv jarayonining markazida qisqa va aniq mazmundagi video ma'ruzalar turadi. Ushbu videolar odatda 10–20 daqiqalik bo'lib, murakkab mavzularni bosqichma-bosqich tushuntirish imkonini beradi. Video darslar slaydlar, infografikalar va turli vizual materiallar bilan boyitilib, mavzuni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Har bir modul yakunida talabalarga topshiriqlar beriladi va ular testlar, qisqa esse yoki amaliy mashqlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu topshiriqlarni talaba mustaqil ravishda, o'ziga qulay vaqtda bajaradi hamda baholash natijalarini tezkor ko'rishini mumkin. Ayrim kurslarda topshiriqlarni o'zaro baholash mexanizmi joriy etilib, bu talabalarni tanqidiy fikrlashga va konstruktiv mulohaza bildirishga o'rgatadi. Bundan tashqari, Coursera modeli interfaol forumlar orqali talabalar va o'qituvchilar o'rtasida faol muloqotni ta'minlaydi. Forumlar tajriba almashish, murakkab masalalarni muhokama qilish va qo'shimcha savollarga javob topishga xizmat qiladi. Har hafta o'tkaziladigan nazorat testlari orqali talabaning bilim darajasi muntazam tekshirib boriladi. Testlar tasodifiy shaklda tuzilib, qayta topshirish imkoniyati mavjud bo'lgani uchun talaba o'z xatolarini tuzatib, bilimini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi. Kurs yakunida muvaffaqiyatli o'qigan talabalar sertifikat olishlari mumkin, bepul rejimda esa kurs materiallari arxivda saqlanadi va ulardan keyinchalik ham foydalanish mumkin bo'ladi. Bunday ta'lim modeli mustaqil o'rganish, vaqtni to'g'ri taqsimlash va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari talabalarga bir qator qulayliklar yaratadi:

Kurslarning xilma-xilligi. Platformada fanlarning keng spektri bo'yicha kurslar mavjud: qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot, menejment, nanotexnologiyalar, dasturlash va boshqalar.

Moliyaviy jihatdan qulaylik. Kurslarning katta qismi bepul yoki arzon narxlarda taqdim etiladi. An'anaviy ta'limda bo'lgani kabi transport va qo'shimcha xarajatlarga ehtiyoj qolmaydi.

Moslashuvchanlik. Talaba topshiriqlarni o'z vaqtida, o'ziga qulay jadval asosida bajaradi. Bu, ayniqsa, bir vaqtning o'zida ishlash va o'qishni davom ettirayotganlar uchun muhim.

O'qituvchi bilan bevosita aloqalar. Forumlar va onlayn muloqotlar orqali o'qituvchi bilan bog'lanish mumkin. Shu orqali murakkab mavzularni muhokama qilish va tushunmagan jihatlarini aniqlashtirish osonlashadi.

Kasbiy rivojlanish. Kurslar nafaqat qo'shimcha bilim olish, balki malaka oshirish va yangi kasbiy ko'nikmalarni egallash imkoniyatini beradi.

Oson kirish imkoniyati. Ro'yxatdan o'tish uchun faqat internetga ulanish kifoya. Yosh, ijtimoiy holat yoki avvalgi ta'lim darajasi bo'yicha cheklovlar mavjud emas.

Shu bilan birga, Coursera platformasining ayrim cheklovlari va kamchiliklari ham mavjud:

Rasmiy tan olinmasligi. Kurslarning aksariyati rasmiy akkreditatsiyadan o'tmagan bo'lgani uchun ular universitet darajasidagi dasturlar qatorida hisobga olinmaydi.

Individual yondashuv yetishmasligi. Kurslar ommaviy bo'lgani sababli, o'qituvchining har bir talaba bilan alohida ishlash imkoniyati yo'q.

Kursni tugatmaslik darajasi yuqori. Statistika ko'ra, kursni boshlaganlarning 90 foizi uni oxiriga yetkazmaydi. Buning sababi sifatida ko'plab talabalar dastlabki qiziqish bilan ro'yxatdan o'tib, keyinchalik motivatsiyani yo'qotishi ko'rsatiladi.

Amaliy mashg'ulotlarning cheklanganligi. Nazariy bilimlarni amaliy laboratoriya ishlari bilan mustahkamlash imkoniyati mavjud emas. Bu esa ayrim fanlar uchun katta muammo hisoblanadi.

Baholash tizimidagi cheklovlar. Avtomatlashtirilgan testlar ijodiy va ilmiy mehnatni to'liq baholash imkonini bermaydi.

Yo'nalish / Imkoniyat	Coursera orqali amalga oshirish shakli	Talaba uchun foydasi	Ta'lim jarayoniga ta'siri
O'quv resurslariga keng kirish	Turli fanlar bo'yicha minglab kurslar, dunyo oliygohlari tomonidan yaratilgan video darslar va o'quv materiallari	Talaba o'z qiziqishi va ehtiyojiga mos kurslarni tanlab o'rganadi	O'quv dasturlarini boyitadi, ta'lim sifatini oshiradi
Moslashuvchan o'qish	Asinxron (xohlagan vaqtda) va sinxron (belgilangan vaqtda) ta'lim shakllari	Talaba vaqtini mustaqil boshqaradi, ish va o'qishni birga olib borishi mumkin	Mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantiradi
Baholash tizimi	Onlayn testlar, esse, amaliy topshiriqlar, o'zaro baholash	O'z bilimini darhol tekshirib, xatolarini ko'ra oladi	Bilimni tezkor baholash imkonini beradi
Interfaol muloqot	Forumlar, savol-javob sessiyalari, talabalar o'rtasidagi muhokamalar	Talaba boshqa davlatdagi talabalar bilan tajriba almashadi, ingliz tilini rivojlantiradi	Ta'lim jarayonida global hamkorlik va interaktivlikni oshiradi
Malaka oshirish va kasbiy rivojlanish	Sertifikatli kurslar va maxsus yo'nalish dasturlari	Talaba o'z mutaxassisligi bo'yicha qo'shimcha bilim oladi, ish beruvchilar oldida raqobatbardosh bo'ladi	Ta'lim bilan ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytiradi
Til kompetensiyasi	Kurslarning aksariyati ingliz tilida, ayrimlari boshqa tillarda	Talaba o'z mutaxassislik fanini chet tilida o'rganish imkoniga ega bo'ladi	Xalqaro ta'lim standartlariga integratsiyani kuchaytiradi
Qo'shimcha imkoniyatlar	Arxiv kurslardan foydalanish, kursni qayta o'rganish	Talaba istalgan paytda bilimini yangilab borishi mumkin	Uzluksiz ta'lim tamoyillarini qo'llab-quvvatlaydi

2-jadval. Coursera platformasi orqali talabalarni mustaqil ta'limga yo'naltirish imkoniyatlari Professor-o'qituvchilarning tayyorgarligi. MOOC tizimida ishlash uchun zarur bo'lgan metodik va texnologik tayyorgarlik yetishmaydi. Bu esa kurslarning sifatiga ta'sir qiladi. Talabalarning mustaqil ishi ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. U nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tahliliy qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shartli ravishda talabalar mustaqil ishini ikki asosiy turga ajratish mumkin:

Auditoriya sharoitida bajariladigan mustaqil ishlar. Bu turdagi topshiriqlar o'qituvchi rahbarligida auditoriyada amalga oshiriladi. Ularning asosiy vazifasi o'tilgan mavzuni mustahkamlash, kengaytirish va chuqurroq tahlil qilishdir. Talaba o'zlashtirgan bilimlarini dars jarayonida qayta ishlaydi, turli misollar, muhokamalar yoki yozma topshiriqlar orqali bilim darajasini oshiradi.

Auditoriyadan tashqarida bajariladigan mustaqil ishlar. Ushbu ishlar talabaning o'quv dasturidagi ayrim mavzularni mustaqil o'zlashtirishiga qaratilgan. Bu jarayon uy vazifalarini bajarish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish, ilmiy-ijodiy xarakterdagi ishlar tayyorlash orqali amalga oshiriladi. Talaba o'qituvchi maslahatlari asosida mustaqil ishlaydi, kerakli adabiyotlardan foydalanadi va natijalarini belgilangan muddatda taqdim etadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, xususan Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari orqali mustaqil ta'limni yo'lga qo'yish talabalarda chuqur bilim, yangi ko'nikmalar va mustaqil izlanish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu modelga ko'ra: fan bo'yicha mustaqil ishlar ro'yxati kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan shakllantiriladi. Ro'yxatni tayyorlashda fanning xususiyatlari, mavzularning dolzarbligi va Coursera platformasida mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari inobatga olinadi. Talabalarga asinxron va sinxron formatlarda mustaqil o'rganish uchun kurslar taklif qilinadi. Bu jarayon talabaning vaqtini moslashtirish va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Mustaqil ishlarning yo'nalishlari quyidagilarni qamrab olishi mumkin: mavzularni mustaqil o'zlashtirish. talaba tanlangan kurs materiallarini chuqur o'rganadi, konspekt tayyorlaydi va natijalarini kafedrada taqdim etadi; referat tayyorlash. kursni yakunlagach, talaba o'zlashtirilgan mavzu bo'yicha referat yozadi. ushbu ish kafedra ekspertlari ishtirokida himoya qilinadi va baholanadi; ko'rgazmali materiallar yaratish. talaba vizual vositalardan foydalanib, taqdimot yoki ko'rgazmali material tayyorlaydi va uni kafedrada himoya qiladi; test va topshiriqlar ishlab chiqish. o'tilgan mavzuga oid test savollari, muhokama uchun savollar yoki topshiriqlar majmuasi ishlab chiqiladi va kafedrada taqdim etiladi; ilmiy maqola, tezis va ma'ruzalar tayyorlash. talaba mustaqil izlanish asosida maqola yoki tezis yozib, uni ilmiy anjumanlarda taqdim etishi mumkin. bu nafaqat mustaqil ishlash, balki ilmiy faoliyatga qadam qo'yishda muhim bosqich hisoblanadi.

Ijodiy va nostandart masalalarni yechish. Talabaning qiziqishi va qobiliyatiga qarab, unga murakkab va ijodiy topshiriqlar berilishi mumkin. Bu jarayonda talaba o'qituvchi bilan hamkorlikda ilmiy maqolalar tayyorlashi va ularni chop ettirishi ham mumkin.

Talaba ilmiy maqola yozishga qaror qilganida, avvalo o'z ilmiy rahbarini tanlashi lozim bo'ladi. Ilmiy rahbar esa unga mavzu tanlashda yordam beradi va yo'nalishni belgilab beradi. Mavzuni tanlash jarayonida uning dolzarbligi, amaliy ahamiyati va ilmiy yangiligi inobatga olinishi muhim hisoblanadi. Tanlangan mavzu yuzasidan talaba mavjud adabiyotlarni chuqur o'rganib chiqadi va ilmiy rahbar yordamida adabiyotlar bilan ishlashning samarali usullarini o'zlashtiradi.

2-rasm. Coursera orqali Informatika, axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik fanlaridan mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha tavsiya etilayotgan model.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish hamda talabalarni global mehnat bozoriga raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlash maqsadida Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari va ularning imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Xususan, aniq fanlarni o'qitishda Coursera kabi xalqaro tajribaga ega platformalarning integratsiyasi quyidagi tavsiya va takliflarni amalga oshirishni talab qiladi.

Avvalo, oliy ta'lim muassasasi (OTM)ning ta'lim yo'nalishi va mutaxassislik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, MOOC platformalari tomonidan taqdim etilayotgan kurslarni Davlat ta'lim standartlariga, yangi namunaviy o'quv rejalari hamda xorijiy tajribaga moslashtirish lozim. Bunda maxsus ishchi guruh tashkil etilib, ular tomonidan kurslar tanlab olinadi va so'ngra mazkur kurslar rektor yoki o'quv ishlari bo'yicha prorektor tomonidan tasdiqlangan ishchi o'quv rejasi va fan dasturlariga integratsiya qilinadi.

Ishchi guruh faoliyati talabalarning o'quv yilidagi fanlari mazmunidan kelib chiqib shakllantiriladi. Har bir kursni o'rganish jarayonida quyidagi mezonlar asosida tanlov amalga oshirilishi lozim:

Tanlanayotgan kurslar mamlakatimiz iqtisodiyotining turli tarmoqlarida qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar, zamonaviy uskunalar va ishlab chiqarish jarayonlariga mos bo'lishi kerak. Shu orqali ta'lim jarayoni ishlab chiqarish bilan integratsiyalashtiriladi va talabalar kasbiy ko'nikmalarni bevosita amaliyot bilan uyg'un holda egallash imkoniga ega bo'ladi.

Kurslar tegishli fanlarning o'quv dasturlari mazmunini boyitishi, mavjud kamchiliklarni to'ldirishi va talabalarni mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv hamda zamonaviy ilmiy-uslubiy ishlanmalarni o'zlashtirishga undashi zarur.

O'quv jarayoniga tatbiq etiladigan kurslar OTM doirasida tashkil etilgan ekspert guruhlaridan chuqur ekspertizadan o'tkaziladi. Ekspertiza jarayonida kurslarning mazmuni, metodik asoslari, baholash mezonlari, talabalarga taqdim etiladigan topshiriqlarning amaliy qiymati va xalqaro standartlarga muvofiqligi har tomonlama baholanadi.

Ekspertiza jarayonidan o'tgan kurslar universitetning o'quv-uslubiy kengashi tomonidan tasdiqlanadi va keyinchalik amaliyotda qo'llash uchun o'quv jarayoniga joriy etiladi.

Shuningdek, kurslarni tanlash jarayonida talabalarning ehtiyojlari, zamonaviy kasbiy yo'nalishlar, xalqaro mehnat bozoridagi talablar ham hisobga olinishi lozim. Masalan, dasturlash, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, menejment, xorijiy tillar kabi yo'nalishlar Coursera platformasida keng qamrovda taqdim etilayotgan va bugungi kun sharoitida yuqori ehtiyoj sezilayotgan sohalar sirasiga kiradi.

Bundan tashqari, Coursera kurslarini ta'lim jarayoniga qo'shishda kredit-modul tizimining talabalariga ham e'tibor qaratish muhimdir. Kurslar ma'lum miqdorda kreditlarga moslashtirilib, talabalar o'z mustaqil ishlari doirasida ushbu kurslarni o'qib, topshiriqlarni bajarib, natijalarini kafedra yoki fakultet miqyosida taqdim etishlari mumkin. Bu esa talabalarning mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularning ta'lim jarayonidagi faol ishtirokini kuchaytiradi.

Natijada, Coursera kabi ommaviy onlayn ochiq kurslarni oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish o'quv dasturlarini boyitadi, ta'lim sifatini oshiradi va xalqaro standartlarga mos yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Ommaviy onlayn ochiq kurslardan (MOOC) foydalanish talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Bunday kurslarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalarning o'zlashtirish darajasi, mustaqil izlanish ko'nikmalari va ta'lim jarayonidagi faolligi oshadi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari o'quv rejalarining tanlov fanlari bo'limida MOOC kurslarini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, ushbu kurslardan fakultativ mashg'ulotlar shaklida ham foydalanish mumkin bo'lib, bu talabalar uchun qo'shimcha ta'lim olish imkoniyatlarini yaratadi.

MOOC orqali ta'lim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun talabalarning ushbu platformalarda o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini akkreditatsiyadan o'tkazish mexanizmini ishlab chiqish va joriy etish muhimdir. Shu maqsadda talabalarga MOOC'dan qanday foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar va uslubiy ko'rsatmalar tayyorlash, ularga

maslahatlar berish hamda targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish zarur. Bu nafaqat talabalarni qo'shimcha bilim olishga undaydi, balki ularning xalqaro standartlarga mos malakaga ega bo'lishiga ham xizmat qiladi.

MOOC kurslarining katta qismi ingliz tilida olib borilishini hisobga olgan holda, oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarini chet tillarida o'qitishni bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish va bu jarayonni normativ-huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Bu esa talabalarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini oshiradi hamda xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlariga zamin yaratadi.

Yuqoridagi tavsiya va takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi mamlakatimiz ta'lim tizimining xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashiga, eng ilg'or ta'lim tizimiga ega davlatlar qatoriga kirishiga va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonini yanada jadallashtirishga xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Anghel, E. (2025). What did we learn about massive open online courses? *International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL)*, 26(1). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v26i1.8311>
2. Cerezo, R., Sánchez-Santillán, M., Núñez, J. C., & Valle, A. (2024). Process mining for self-regulated learning assessment in e-learning. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2403.12068>
3. Cobos, R., García-Holgado, A., Martín-González, M., & Conde, M. Á. (2023). Self-regulated learning and active feedback of MOOC learners: The development of edX-LIMS+ dashboard. *Electronics*, 12(15), 3368. <https://doi.org/10.3390/electronics12153368>
4. Abdullaeva F.N. "Ommaviy onlayn ochiq kurslarning talabalar mustaqil ta'limida innovatsion yondashuv tahlili" KASB-HUNAR TA'LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnali, 2025-yil, 9-son.
5. Coursera. (2023). *Learner outcomes report 2023*. Coursera Inc. <https://about.coursera.org/press/wp-content/uploads/2023/05/Learner-Outcomes-Report-2023.pdf>
6. Goshtasbpour, F. (2024). Open learning and learning at scale: The legacy of MOOCs. *Journal of Interactive Media in Education*, 2024(1), 14. <https://doi.org/10.5334/jime.948>
7. Likovič, A., & Rojko, K. (2022). E-learning and a case study of Coursera and edX online platforms. *Research in Social Change*, 14(1), 45–59. <https://doi.org/10.2478/rsc-2022-0005>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xudoyberdiyev Rahmatillo Fozilliddinovich**, mustaqil tadqiqotchi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston; manzil: 100084, Amir Temur shoh ko'chasi, 108, Toshkent, O'zbekiston, [**Худойбердиев**

Рахматилло Фозилддинович, независимый исследователь, Университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий, Ташкент, Узбекистан; адрес: 100084, проспект Амира Темура, 108, Ташкент, Узбекистан], [**Rakhmatillo F. Khudoyberdiyev**, Independent Researcher, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan; address: 100084, Amir Temur Avenue, 108, Tashkent, Uzbekistan].